

MONITORAMENTO DA COBERTURA DE COPA EM RESTAURAÇÃO FLORESTAL COM SENSOR MULTIESPECTRAL EMBARCADO EM DRONES.

BRUNO CALEFI EL HAJJAR ¹

ELIZABETE BUGALSKI DE ANDRADE PEIXOTO ¹

¹LACTEC - bruno.hajjar@lactec.com.br; elizabete.peixoto@lactec.com.br

A restauração florestal é uma prática importante para a conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, especialmente em áreas de preservação permanente de reservatórios [1]. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a eficiência do uso de imagens multiespectrais em áreas de restauração florestal ao redor do reservatório da Usina de São Simão, que abrange os municípios de Santa Vitória (MG) e São Simão (GO). Este projeto está sendo realizado no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D da ANEEL, sob o código PD 11484-0013-2023, denominado “Plataforma de Gestão e Monitoramento de Áreas de Restauração Florestal em Reservatório empregando Sensores Embarcados em Drone e IA”. No âmbito do projeto de pesquisa, foram realizadas duas campanhas de campo que envolveram o mapeamento de dez áreas (módulos) em cada campanha, conforme apresentado na Figura 1. Cada uma dessas áreas inclui uma parcela, normalmente medindo 100 m², que atua como uma amostra representativa da área maior a ser avaliada. Nessas parcelas, foi realizado um inventário florestal, coletando dados in loco para identificar e quantificar diversos indicadores da flora. As variáveis obtidas no inventário florestal foram o número de indivíduos e espécies, diâmetro e altura médias, volume total, densidade e fator de cobertura, sendo este último utilizado na pesquisa. Essa coleta de dados forneceu uma visão da composição e estrutura da vegetação presente nas áreas em processo de restauração. Além do inventário florestal, foram conduzidos aerolevantamentos utilizando drones equipados com sensores multiespectrais e LiDAR. Esses métodos de sensoriamento remoto permitiram a captura de dados sobre a cobertura vegetal e a estrutura da floresta, complementando as informações obtidas no campo. O objetivo deste resumo é apresentar os resultados da comparação da cobertura de copa das árvores, obtida por meio do inventário florestal, com os dados capturados por sensoriamento remoto. A amostragem da cobertura de copa em campo foi feita utilizando o método de interceptação de pontos em linha. Nesse método, uma trena é posicionada ao longo da linha central da parcela e uma vareta de 2 metros, perpendicular ao solo, é usada para verificar os locais onde há cobertura vegetal. A importância do cálculo da cobertura de copa está na sua capacidade de fornecer informações sobre a saúde e densidade das florestas, fatores essenciais para avaliar o sucesso de iniciativas de restauração florestal. A cobertura de copa é um indicador vital da vitalidade do ecossistema, influenciando diretamente a biodiversidade, os ciclos hidrológicos e o microclima. Essas influências tornam a cobertura de copa uma métrica fundamental para garantir a sustentabilidade das áreas restauradas [2]. Além disso, realizar este cálculo de forma precisa e automatizada é importante para melhorar as estratégias de restauração. A automatização permite monitorar grandes áreas de maneira rápida e consistente, reduzindo significativamente o tempo e os custos em comparação com os métodos manuais tradicionais. Este estudo visa desenvolver e validar metodologias automatizadas para o cálculo da cobertura de copa utilizando tecnologias avançadas, como sensores multiespectrais embarcados em drones. Para isso, foram utilizados dois índices de sensoriamento remoto, o Índice de Vegetação Avançado - AVI (Advanced Vegetation Index) e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), para estimar a cobertura de copa [3]. Os resultados obtidos através dos métodos empregados foram comparados com os dados de campo para calcular as discrepâncias em cada parcela, e posteriormente calcular a média das discrepâncias. Foram testados dois limiares no NDVI para determinar a cobertura de copa: um limiar acima de 0,35 e outro acima de 0,20. A diferença média entre as parcelas, com base no limiar acima de 0,35, foi de 27,30%, enquanto para o limiar acima de 0,20 a diferença foi de 19,97%. O AVI apresentou uma diferença média de 21,99%, destacando-se por sua eficiência na identificação de solo exposto. Ambos os índices podem ser utilizados para estimar a cobertura de copa, com determinadas limitações, aproximando-se significativamente dos valores obtidos pelo inventário florestal. Entre os índices avaliados, o AVI se destacou pela sua eficiência na identificação de solo exposto. Portanto, pode ser utilizado em aplicações onde a identificação de áreas desmatadas ou de solo nu é necessária. Esses resultados reforçam a importância de escolher metodologias apropriadas e de realizar ajustes necessários, como a aplicação de operadores matemáticos de morfologia para melhorar o problema dos vazios dentro das copas e a melhor delimitação dos polígonos dos módulos de restauração florestal. Com isso, o resultado obtido poderia estar mais alinhado com a realidade, uma vez que, em campo, as medições são frequentemente aproximadas e podem não capturar todos os detalhes da cobertura de copa. Essa observação sugere que, embora a delimitação da área possa melhorar a precisão dos dados em relação ao

inventário florestal, as medições de campo possuem uma margem de erro que deve ser considerada ao interpretar os resultados. Portanto, uma avaliação entre a precisão dos dados de sensoriamento remoto e a realidade das medições de campo é importante para se obter um resultado adequado. Este estudo contribui significativamente para o desenvolvimento de metodologias eficientes de monitoramento florestal, oferecendo uma abordagem integrada que combina inventário de campo e geotecnologias. A implementação dessas metodologias pode aprimorar a gestão e a conservação dos recursos florestais, promovendo a recuperação dos ecossistemas degradados ao redor do reservatório da Usina de São Simão, assim como em outros projetos futuros. Este trabalho representa um avanço significativo, não apenas potencializando futuras iniciativas de restauração em diferentes contextos, mas também contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Figura 1 - Localização das áreas piloto

Fonte: Lactec (2023).

Figura 2 - NDVI para cálculo de cobertura de copa com valores limiares de 0,20.

Fonte: Lactec (2023).

Palavras-chaves: Restauração florestal; Sensoriamento remoto; Índice de Vegetação Avançado; Índice de Vegetação por Diferença Normalizada; índices espectrais.

Referências

[1] HERZOG, Chantal et al. Crop yield, weed cover and ecosystem multifunctionality are not affected by the duration of organic management. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 284, p. 106596, 2019.

- [2] WIESEL, Patrik Gustavo. Avaliação das infraestruturas verdes buscando a valoração dos serviços ecossistêmicos na Bacia Hidrográfica Urbana do Arroio Preto, município de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil. 2020.
- [3] ANAND, Akash; SINGH, Suraj Kumar; KANGA, Shruti. Estimating the change in forest cover density and predicting NDVI for west Singhbhum using linear regression. Int. J. Environ. Rehabil. Conserv, v. 9, p. 193-203, 2018.